

Н.Є. Толкачова

кандидат філософських наук, доцент
докторант юридичного факультету
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

ПРАВО ТА ЙОГО РОЗУМІННЯ В ПОЛІТИКО-ПРАВОВОМУ ТРАКТАТІ КИЇВСЬКОГО МИТРОПОЛИТА ІЛАРІОНА “СЛОВО ПРО ЗАКОН І БЛАГОДАТЬ”

З прийняттям християнства на Русі в православній конфесії і в подальшому під впливом її віроповчальних догматів склалось християнське розуміння “закону” з урахуванням введення в нього сакрального змісту. Термін “закон” вживався для виразу понять високого порядку: Закон Бога, Закон християнський, Закон Святих Отців, але іноді і – Закон государя.

Основи вітчизняної правової теорії були закладені київським митрополитом Іларіоном у першому руському політико-правовому трактаті, відомому як “Слово про Закон і Благодать”, й повна назва якого “О Законе Моисеем данном, и о Благодати и истине, в Иисусе Христе явившимся; о том как Закон отошел, а Благодать и истина всю землю исполнили, и вера на все языки простерлась, и наш народ руський, Похвала государю нашему Владимиру, им же мы крещены были; молитва Богу от всей земли нашей. Господи, благослови, Отче” [1, 189], який належить до епохи великого князювання Ярослава Мудрого (1019–1054) та метою написання якого було прославлення хрещення Русі та великого князя Володимира Святославовича (980–1015).

Історіографія “Слова” є обширною: здійснено ряд наукових публікацій з розширенням джерельної бази, проведенням реконструктивних робіт з текстами “Слова” написаними церковнослов’янською мовою високого стилю в традиціях візантійської красномовності, що містилися в різних джерелах, та викладенням тексту сучасною мовою в 1994 р. Однак в основному ця пам’ятка привертала увагу вчених істориків та філологів як унікальний твір давньоруської писемності переважно з релігійним змістом, основна ідея якого полягала в протиставленні Старого і Нового Завітів. Й лише окремі історики підкреслювали “політичне” значення “Слова” [2, 16]. Однак Н.Н. Розов висловив припущення, що “від відповіді про політичну спрямованість Слова залежить вирішення й цілого ряду інших проблем: датування твору, його джерела і автор” [3, 142], а також, на наш погляд, визначення рівня по-

літико-правового мислення на Русі в XI ст. і кола тих політичних й юридичних завдань, що поставили перед давньоруською державою.

Іларіон поставив ряд питань, які вирішувались протягом століть і не втратили свого змістовного значення й сьогодні. В “Слові” порушені проблеми законності походження верховної влади, юридичний статус її носія, реалізація ним владних повноважень, відповідальності правителя за управління країною і народом, а також трактування юридичної природи права. “Слово” підводить загальний підсумок початкового періоду християнської історії на Русі – становлення нової християнської держави і народу, але містить мінімум інформації про історію цих явищ. “Слово про Закон і Благодать” – видатний трактат історичного, політичного і богословського змісту. В ньому осмислюються важливі категорії та образи Старого і Нового Завітів, показано їх взаємозв’язок, наступність і принципова різниця.

Відомостей про автора “Слова” митрополита Іларіона в джерелах небагато, літописець характеризує його як “мужа благого, вченого і книжника” [4, 105]. Існує припущення, що Іларіон був духовником великого князя, оскільки цей освічений священник у церкві Святих Апостолів в селі Берестове біля Києва проживав у великокнязівському палаці й брав участь в укладенні відомої пам’ятки права “Руська Правда” та Статуту про церковні суди, який князь Ярослав “сгадав з митрополитом своїм Ларионом” [3, 110]. Вірогідно, особисті достоїнства Іларіона спонукали князя Ярослава на незвичні для того часу дії – інтронізацію митрополитом Київським звичайного пресвітера (священника) на соборі руських єпископів 1051 р. та ще й без благословення візантійського патріарха, порушивши усталену традицію. Ярослав “поставили Лариона митрополитом, русина в Святой Софії, собрав єпископы” [5, 104].

Головна частина трактату “Слово про Закон і Благодать” посвячена з’ясуванню таких понять як закон, благодать й істина. Викладаючи свою концепцію праворозуміння Іларіон користувався словами “закон”, “правда” та “істина”. В них він вкладав певний зміст, адже епоху Середньовіччя лексика і фразеологія мови юридичних актів і відповідно політичних доктрин мала особливу термінологічну організацію. Термін міг означати одне поняття, передаючи єдиним словом складний смисловий зміст чи бути цілою формулою, що складалася з групи слів.

У першій частині цього твору стисло викладається Старий Завіт, що його Іларіон називає “законом”. Це є перехідний ступінь до вищого стану – “благодаті”, тобто Нового Завіту. У другій частині описуєть-

ся велич князя Володимира, його роль у прийнятті християнства й становленні могутньої середньовічної держави Русь. Іларіон відзначає, що князь Володимир правив державою “правдою, мужністю і смыслом” і за його правління Русь перетворилася на могутню, авторитетну державу для “усіх чотирьох кінців землі”.

Іларіон не протиставляє закон й істину, оскільки істина сприймається людством не всупереч закону, а завдяки йому, закон же є першою сходинкою до пізнання істини. В Іларіона ми зустрічаємо співвідношення закону і моральності, з глибокою аргументацією переваги моральних критеріїв при визначенні поведінки людини в суспільстві.

Оскільки моральний стан забезпечує людині християнське вчення (тобто істину), Іларіон послідовно і ґрунтовно перераховує переваги моралі перед законом. Переваги істини перед Мойсеєвими законами Іларіон перш за все вбачає в тому, що вона повністю виключає ідею обраності якогось народу перед Господом.

До переваг істини Іларіон відносить також приналежність до Бога всіх людей не фактом народження, а хрещення і благими справами. Люди, що пізнали вчення Христа, перестають бути чужими один одному.

Моральні засади в схемі, запропонованій Іларіоном, виражені словом “істина”. Виконання закону Іларіон розглядав як підкорення чужій волі – Бога, государя, господаря, а істину – як вибір правил поведінки самою людиною, яка керується у своїх поступках морально-етичними заповідями Христа. Закон Іларіон сприймав як перший крок у залученні людини до спілкування з людьми, а істину – як вищу ступінь в організації життя християн. Спочатку людина сприймає закон, який сприяє його збереженню на землі, потім, вступивши на шлях віри в Ісуса Христа, вона осягається благодаттю, яка вказує йому шлях до пізнання Істини: раніше Бог дав людям “закон, потім вона, благодать, раніше тінь (тобто закон), потім істина”, яку Іларіон порівнює з світлом сонця.

Поняття “закон” в “Слові” вживається як теологічна й юридична категорія, він, на думку Іларіона, призначений регулювати вчинки індивідів чітко визначеною в ньому чужою волею (у даному випадку – божественним приписом). У законі “людство тісниться”, він є “лише тінню”, “світлом місяця, коли сонце не засяяло”, закон поступається місцем благодаті – істині.

Підкорення закону сприймається як перший етап наслідування заповідям єдиного Бога, що відрізняла давніх євреїв від інших народів, що поклонялися ідолам. Наступним етапом є утвердження морально-

го закону в серцях людей, коли не детальна регламентація, а розвинута моральна свідомість визначає поступки людей і народів. Іларіон підкреслює вселенський характер, універсалізм нової віри, де немає ні еліна, ні скіфа ні варвара, ні іудея, а всі рівні в святому хрещенні.

Іларіон використовує терміни “закон” і “правда” для пояснення своїх ідей, що, вірогідно, було відбитком усталених вже на той час уявлень про ідентичність їх змістовного значення, хоча традиційно “закон” частіше вживається ним для абстрактного позначення вищої волі, яка виражена в незаперечних веліннях: закони Бога, закони Мойсея. Коли ж мова йде про закони держави, про правосуддя, він частіше вживає термін “правда”. В середні віки таке суміщення згаданих понять було характерне не тільки для Русі, але й для західноєвропейських країн, чії збірники законів тоді, як правило, називались “правдами” (“Салічна правда”, “Бургундська правда”, “Рипуарська правда”). Однак семантика терміну “правда” стосовно середньовіччя в цілому, і Русі зокрема, передбачає, що зміст, властивий цьому слову так і всьому синонімічному ряду, включає не тільки юридичний, але й філософський аспекти. “Правда” розглядається як істина, справедливість, добродієність, і цей зміст не втрачається в правових нормах, а навпаки, сприймався як висхідне начало, в якому юридичний аспект є лише значимим структурним елементом всього змісту. Зберігаючи в абстрактному значенні загальний зміст, в конкретно юридичній техніці термін “правда”, як правило, виражає те чи інше специфічне правове поняття.

Примітки

1. *Власов Ю.Н.* Государство и право Киевской Руси: становление политико-правовых отношений (VI—XIII века). — М., 1999.
2. *Покровский В.С.* История русской политической мысли. — М., 1950. — Вып. 1.
3. *Розов Н.Н.* Синодальный список сочинений Илариона — русского писателя XI в. — Praha, 1963. — Р. XXXII.
4. *Повесть временных лет.* Т. 1. — М., 1950.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ГАЗО	Государственный архив Житомирской области
ГАОО	Государственный архив Одесской области
ДАМК	Державний архів м. Києва
ДАПО	Державний архів Полтавської області
ДАЧО	Державний архів Черкаської області
ЗНТШ	Записки Наукового товариства ім. Шевченка
ІР НБУВ	Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАНУ
КУЛ	Католицький університет у м. Любліні
ПЕВ	Подольские епархиальные ведомости
РГИА	Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
УІЖ	Український історичний журнал
ЦДАВО України (ЦГАВО Украины)	Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины)
ЦДАГО	України Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України (ЦГИАК Украины)	Центральний державний історичний архів України в м. Києві (Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24–25 травня 2007 р.)*

КИЇВ–2008

ББК 86.372я43
П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.
Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.)

Рецензенти:

Казмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – голова

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – співголова

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – відповідальний науковий редактор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Melnyk Marek, profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Moraviec Norbert, doktor, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – відповідальний за випуск

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 3 від 11.10.2007 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-569-1

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2008
© Автори статей, 2008

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Колесник О.В.	До питання архітекtonіки часопису “Полтавские епархиальные ведомости”	5
Петренко І.М.	Функціонування церковнопарафіяльних шкіл у Лівобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: дорадянська історіографія питання	9
Ясинецька Л.В.	“Подільські епархіальні відомості” як джерело вивчення міжконфесійних стосунків старообрядців і офіційної православної церкви в 40–60-х рр. ХІХ ст. на прикладі Куренівського старообрядницького монастиря	13
Фуркало В.С.	Богословська спадщина професора Київської духовної академії В.Ф. Певницького	17
Країня О.О.	Дослідження біографії ігумені Вознесенського Печерського монастиря Марії Магдалини (Мазепи) професором В. Бідновим	21
Дроздова О.В.	До питання історико-краєзнавчої та книговидавничої діяльності церковних закладів Полтавщини доби Центральної Ради	27
Тригуб О.П.	Документи фондів КП(б)У як джерело до історії РПЦ 20-х рр. ХХ ст.	30
Norbert Morawiec	Між політичною коректністю та конфесійною окремішністю (Уніонізація в польської історіографії міжвоєнного двадцятиліття як дослідницька проблема)	35
Marek Melnyk	Синтезоване опрацювання історії Греко-Католицької церкви в польських підручниках історії церкви (1945–1989)	44
Beata Urbanowicz	Miedzy wiara a polityczna ideologia. Postać Bohdana Chmielnickiego w wybranych polskich podręcznikach historii (1918–1997)	63

Історія церкви

Масненко В.В.	Релігійно-конфесійна мотивація Переяславської угоди 1654 р. у тогочасній українській та московській опінії	75
Гейда О.С.	Митрополит без митрополії: спроба відновлення незалежної Української Православної Церкви (90-ті рр. ХVІІ ст.)	88
Лиховид Л.В.	Розвиток православ'я на Україні в ХVІІ–ХVІІІ ст.	93
Прокоп'юк О.Б.	Митрополит Арсеній (Могилянський): спроби реформування духовної консисторії	97
Губицький Л.В.	Взаємовідносини кріпаків із священно- та церковнослужителями на Правобережній Україні у першій половині ХІХ ст.	102
Коптюх Ю.В., Ховрич С.М.	Заходи Синоду та епархіального і парафіяльного керівництва, спрямовані на подолання негативних вчинків серед представників українського православного кліру у першій половині ХІХ ст.	111

Асауленко О.А.	Полтавський архієрейський дім в контексті історії повсякдення XIX ст.	116
Кухарева Н.М.	Просвітитель Галицької Русі	120
Драч О.О.	Діяльність духовенства Наддніпрянщини у шкільній справі в оцінках сучасників (друга половина XIX ст.)	126
Шамара С.О.	Конфесійний розподіл сільського населення губернії Наддніпрянщини в світлі перепису 1897 р.	131
Кузнець Т.В.	Протоієрей Леонтій Гримальський в національно-духовному житті кінця XIX – початку XX ст.	136
Онiпко Т.В.	Благодійники Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви: голова сестринського братства Марія Костянтинівна Прохорова	141
Колосова О.О.	Позиція українських та російських кіл щодо анафеми І. Мазепи в контексті формування української національно-релігійної ідентичності в добу Гетьманату 1918 р.	146
Александров И.В.	Насаждение органами советской власти обновленческого раскола в Волынской епархии 1922–1926 гг.	151
Пащенко В.О.	Злочин проти культури, або як компартійна влада знищувала Києво-Печерську лавру	157
Тєвікова О.В.	Релігійна активність населення Полтавської області в умовах антирелігійної кампанії 1958–1962 рр.	161
Грушева Т.В.	Міжконфесійні взаємини протестантизму та православ'я в сучасній Україні	166
Beata Urbanowicz	Historia Cerkwі w Czestochowie	169
Костюк Н.В.	Зародження та значення церковного співу в православному богослужінні	176
Право і церква		
Бальжик И.А.	История преподавания церковного права в Новороссийском университете	180
Братко Н.Д.	Правові засади функціонування Української автокефальної православної церкви 1920-х рр.	183
Романюк І.М.	Історико-правові відносини радянської держави і християнської церкви у 1917 – на початку 60-х рр. XX ст.	187
Єфремова Н.В.	Православные традиции взаимоотношений Церкви и государства: история и современность	191
Крестовська Н.М.	Дитина в контексті світського та церковного права	198
Ластовський В.В.	Поняття “монастир” і сучасна наука	202
Львова О.Л.	Вплив релігії та церкви на механізм реалізації прав і свобод людини	208
Міма І.В.	Функції релігійних норм у регулюванні суспільних відносин	213
Толкачова Н.Є.	Право та його розуміння в політико-правовому трактаті київського митрополита Іларіона “Слово про Закон і Благодать”	218

Наукове видання

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
24–25 травня 2007 р.

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової
Макет обкладинки
Л. Демірської
Комп'ютерна верстка
Л. Єгорової

Наша адреса:
01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 280-46-48
E-mail: lavra5@adsl.com.ua
www.kplavra.kiev.ua

Підписано до друку 23.04.2008 р. Формат 60x84/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 13,02. Об.-вид. арк. 12,52.
Наклад 300 прим. Зам. 8-358

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 136.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

П 68 **Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Академія ім. Яна Длугоша, м. Ченстохов; Ред. рада: Кралеvecь С.П. (голова) та ін. – К.: НКПІКЗ, Фенікс, 2008. – 224 с.

ISBN 978-966-651-569-1

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 24–25 травня 2007 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія християнської церкви, історіографічні проблеми, а також правові аспекти існування і діяльності церкви.

ББК 86.372я43

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24-25 травня 2007 р.)

КИЇВ-2008